

ТУРЛАРАРО МУРАККАБ ДУРАГАЙЛАШ ОРҚАЛИ ОЛИНГАН F₄ ҒЎЗА ДУРАГАЙЛАРДА АЙРИМ ЦИТОГЕНЕТИК ТАХЛИЛЛАР

Матёқубов Сухроббек Кўналович қ.х.ф.ф.д., кичик илмий ходим

Намазов Шадман Эргашович қ.х.ф.д., профессор

Содиқова Озода Хаётжон қизи. кичик илмий ходим

Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириши агротехнологиялари илмий тадқиқот институти.

Аннотация. Мақолада турли геномлараро чатиштириб олинган интрогрессив тизмалар ва улар иштирокида олинган F₄ ғўза дурагайларида цитогенетик таҳлиллар келтирилган.

Калит сўзлар: Ғўза; *G. barbadense*; *G. hirsutum*; дурагай; интрогрессив тизма; мейоз; тетрада; спорада; бивалент;

SOME CYTOGENETIC ANALYZES OF F₄ COTTON HYBRIDS OBTAINED BY THE METHOD OF INTERSPECIFIC COMPLEX HYBRIDIZATION

Annotation. The article presents introgressive sequences of hybridization of different genomes and cytogenetic analysis of F₄ cotton hybrids obtained with their participation.

Keywords: cotton; *G. barbadense*; *G. hirsutum*; hybrid; introgressive line; meiosis; tetrad; sporada; bivalent;

Ғўза бутун дунёдаги энг иқтисодий муҳим толали ўсимликлардан биридир. *Gossypium* L. жинси тахминан 53 турни ўз ичига олади, улардан тўрттаси иккита диплоид ва иккита аллотетраплоидли ўстирилган шаклларга ега [5]. Ғўзанинг аждоди ~46 диплоид турга (А-Г ва К деб белгиланган саккиз геном гуруҳига бўлинган) ва АД геноми сифатида белгиланган 7 аллотетраплоид турга [4] диверсификацияланган; Ҳозирги кунда ишлаб чиқаришда экилаётган ғўза навлари, асосан, геномичи дурагайлари ва навлараро чатиштириш орқали яратилган бўлгани учун, уларга хос қимматли-хўжалик белгиларини, селекцион услублардан фойдаланган ҳолда, тубдан ўзгартириш қийин. Мураккаб ғўза турлараро 3-4-5 турларни чатиштириш тадқиқотларида (*G.hirsutum*, *G.barbadense*, *G.thurberi* Tod., *G.raimondii* Ulbr. ва *G.arboreum* L.) янги ва аҳамиятли турлараро линиялар, оилалар ва ғўза навлари яратилган бўлиб улар ғўзанинг амалий селекцияси ва генетик селекцион тадқиқотларда бошланғич материал сифатида хизмат қила олиши мумкин [1;2].

Шунингдек турлараро дурагайлашда пуштсизлик ва наслсизлик аломатлари сабабларини ўрганишга катта эътибор бериб келинган. Хусусан, ёввойи ғўза турлари ичра ва турлараро дурагайлари (*G.hirsutum ssp.mexicanum* x *G.hirsutum ssp.punctatum*) жинсий доирасининг тараққиётини ўрганиш натижасида турлараро дурагай ўсимликларни тўла насли бўлиши ва яхши тараққий этиши аниқланган [3].

Тадқиқот объекти. Изланишлар 2016-2020 йилларда Пахта селекцияси уруғчилиги етиштириш агротехнологиялари илмий текшириш институтида олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида “Ўза генетикаси ва цитологияси” лабораториясида турли йилларда яратилган ўрта толали ғўзанинг Султон нави, Т-4672-73/16, Т-4674-77/16, Т-4679-81/16, Т-4684-86/16, Т-138/16, Т-470/1/16, Т-95/16, Т-158/16, Т-200/16, Т-МВГ/16, Т-58/16, Т-1979/16, Т-175/248/16, Т-12/06/16, Т-4747-48/16, Т-БСГ/16, Т-588/16 интрогрессив тизмаларидан фойдаланилган.

Тадқиқотнинг усуллари. Генетик-селекцион тадқиқотларда цитологик тадқиқотлар “Sporada” ва “Pollen” дастурлари ёрдамида таҳлил қилинган ҳамда Б.А.Доспехов услубида статистик кўрсаткичларнинг катта ва кичик танланмаларида ишловдан ўтказилган.

Асосий қисми. Маълумки чатиштиришда иштирок этган шакл ва турларнинг ўхшашлиги ёки фарқланиши ҳақида мейознинг метафаза-I босқичидаги конъюгацияланаётган хромосомалар сони бўйича хулоса қилинади. Бироқ, янги маълумотларни йиғилиши билан мейознинг метафаза-I босқичидаги конъюгация хромосомалар конъюгацияси жараёнини тўлиқ акс эттирмаслиги аниқ бўлди, бунда буғдойда эрта пахитена ва диплотена босқичларида конъюгацияланаётган хромосомалар сони бўйича номувофиклик аниқланган. Шунинг учун ушбу муаллифлар мейознинг профаза босқичида хромосомалар конъюгациясининг умуман бўлмаслигини “асинапсис”, мейознинг пахитена босқичида конъюгация мавжуд бўлганда мейознинг кечки босқичларида конъюгацияланмайдиган хромосомаларни пайдо бўлишини “десинапсис” деб номлашни таклиф этишган.

F₄ дурагайларидаги цитологик хусусиятларини ўрганиш учун 17 та чатиштириш вариантларидан олинган дурагай ўсимликларнинг ғунчалари фиксация қилинди.

Мейознинг метафаза-I босқичида хромосомалар конъюгациясининг таҳлилиўн битта чатиштириш комбинациялари дурагайларида ўтказилди, қолган олтига чатиштириш комбинацияларида мейознинг метафаза-I босқичида ғунчалар топилмади.Тўртта чатиштириш варианты F₄ дурагайлари F₄T-4684-86/16 x Султон; F₄T-95/16 x Султон; F₄ T-4747-48/16 x Султон; F₄ T-588/16 x

Султон юқори мейотик турғунлик билан тавсифланади, уларда мейознинг метафаза-I босқичида 26 та нормал ёпиқ бивалентлар шаклланди, шу билан бир вақтда хромосомаларнинг бошқа ассоциациялари аниқланмади (жадвалга қаранг).

F₄ дурагайларида мейознинг метафаза-I босқичида хромосомалар конъюгациясининг таҳлили

Материал	Ўртача хужайралар сони			
	Унивалент т	Бивалент		Квадри валент
		ёпиқ	Очиқ	
F ₄ 4672-73/16 х Султон	-	-	-	-
F ₄ Т-4674-77/16 х Султон	0,14±0,13	25,86±0,1 3	0	0
F ₄ Т-4679-81/16 х Султон	0	25,83±0,1 5	0,17±0,15	0
F ₄ Т-4684-86/16 х Султон	0	26,00±0,0 0	0	0
F ₄ Т-138/16 х Султон	-	-	-	-
F ₄ Т-470/1/16 х Султон	-	-	-	-
F ₄ Т-95/16 х Султон	0	26,00±0,0 0	0	0
F ₄ Т-158/16 х Султон	0,50±0,47	25,63±0,2 5	0,25±0,24	0
F ₄ Т-200/16 х Султон	0,06±0,06	25,69±0,1 5	0,25±0,14	0
F ₄ Т-МВГ/16 х Султон	-	-	-	-
F ₄ Т-58/16 х Султон	-	-	-	-
F ₄ Т-1979/16 х Султон	0	25,67±0,2 9	0,33±0,29	0
F ₄ Т-175/248/16 х Султон	-	-	-	-
F ₄ Т-12/06/16 х Султон	0	25,50±0,3 5	0,50±0,35	0
F ₄ Т-4747-48/16 х Султон	0	26,00±0,0 0	0	0
F ₄ Т-БСГ/16 х Султон	0,10±0,11	25,60±0,2 3	0,30±0,22	0
F ₄ Т-588/16 х Султон	0	26,00±0,0 0	0	0

Учта ўрганилган чатиштириш вариантларида F₄T-4679-81/16 х Султон; F₄T-1979/16 х Султон; F₄T-12/06/16 х Султон мейознинг метафаза-I босқичида чангнинг алохида оналик хужайраларида (МКП) жуда оз очик бивалентлар ($0,17 \pm 0,15$ дан $0,50 \pm 0,35$ гача, ўртача 1 та хужайрага) (11 а-расм) билан бир қаторда нормал ёпиқ бивалентлар ($25,83 \pm 0,15$ дан $25,50 \pm 0,35$ гача, ўртача 1 та хужайрага) учраши кузатилди (11 б, в-расм).

11-расм. F₄ дурагайларда мейознинг метафаза-I конфигурацияси. а) F₄ T-4672-73/16 х Султон дурагайи аномал анафаза-I; б ва в) F₄ T-158/16 х Султон дурагайи б) 24 нормал бивалент ва тўртта унивалент; в) 26 нормал бивалент; д) F₄T-MBG/16 х Султон дурагайи 24 нормал бивалент ва иккита очик бивалент

Бундан ташқари тўртта чатиштириш вариантлари дурагай ўсимликларида F₄T-4674-77/16 х Султон; F₄T-158/16 х Султон; F₄T-200/16 х Султон; F₄T-БСГ/16 х Султон чангнинг алохида оналик хужайраларида (МКП) алохида унивалентлар кузатилди ($0,06 \pm 0,06$ ва $0,50 \pm 0,47$ ўртача 1 та хужайрага) (11 б, в, д-расмлар). Учта F₄T-158/16 х Султон; F₄T-200/16 х Султон; F₄T-БСГ/16 х Султон чатиштириш вариантларининг айрим МКП да бир вақтда унивалентлар ва очик бивалентлар шаклланди. F₄ дурагай ўсимликлари алохида унивалент олтига чатиштириш вариантларининг МКП да очик бивалентларни бўлиши, шунингдек тўртта чатиштириш вариантларида хромосомаларнинг мавжудлиги алохида хромосомаларини бегона хромосомаларга алмашиши оқибатида юзага келган чатиштирилаётган шакллардаги гомеологик хромосомалар орасидаги структур фарқланишлар борлиги сабабли хромосомаларда тўлиқ конъюгациянинг йўқлигини кўрсатди.

Хулоса. Шундай қилиб чатиштириб олинган янги мураккаб турлараро F₄ ғўза дурагайларининг цитологик хусусиятлари ўрганиш навлар ўртасида ҳам, алохида чатиштириш вариантлари ўртасида ҳам турли бузилиш типлари даражалари бўйича фарқланишлар борлигини кўрсатди. Ғўзанинг мураккаб турлараро F₄ дурагайларида мейознинг метафаза-I босқичида очик бивалентларни ва яқка унивалентларни аниқланиши синаписис зичлигини

юмшаганлиги хақида гувоҳлик беради, бу хужайрадаги хиазмлар сони билан ифодаланиб, бивалентда иккита хиазм бўлганда ўз максимумига етади. Шунинг учун мейозда очиқ бивалентларни бўлиши рекомбинацион селекция имкониятларини пасайтиради. Хромосомаларни алоҳида сегментларини бегона хромосомаларга алмашиши оқибатида юзага келган чатиштирилаётган шакллардаги гомеологик хромосомалар орасидаги структур фарқланишларни аниқланиши ўрганилган дурагай шаклларда бегона материалларни интрогрессиясини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1.Бобоев С. Ғ., Муратов А., Намозов Ш.Э. Ғўзанинг кўп геномли турлараро дурагайларида эрта пишарлик белгисини шаклланиши. // Ғўза ва бошқа қишлоқ хўжалик ўсимликлари эволюцион ва селецион қирралари номли халқаро илмий конф. материаллари. Тошкент. ФАН. 2005. С.31-32.

2.Бобоев С. Намазов Ш.Э. Муратов А. Ғўзанинг янги кўп геномли турлараро дурагайларида тола сифат кўрсаткичларининг ирсийланиши. // Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: Материалы Международной научно-практической конференции. Ташкент. 2006. С.67-68.

3.Курязов З.Б., Эрназарова З.А., Ризаева С.М., Абдуллаев А.А. Скрещиваемость и завязываемость семян у внутри и разногеномных видов хлопчатника // ДАН РУз.– Ташкент, 1998. № 3.–С. 43–46.

4.Senchina, D. S., Alvarez, I., Cronn, R. C., Liu, B., Rong, J., Noyes, R. D., et al. (2003). Rate variation among nuclear genes and the age of polyploidy in *Gossypium*. *Mol. Biol. Evol.* 20, 633–643. doi: 10.1093/molbev/msg065

5.Wendel, J. F., and Cronn, R. C. (2003). Polyploidy and the evolutionary history of cotton. *Adv. Agron.* 78, 139–186. doi: 10.1016/S0065-2113(02)78004-8